

Динамика взаимоотношений государства и системообразующих корпораций в условиях контрреформации (ценологический аспект)

В.Д.Киселев, Г.Б. Герасимов

Аннотация. История отношений разнообразных корпораций и государства (как одной из форм корпорации) в социуме сложна. Инструментарий для описания на структуре социума само подобных самовоспроизводящихся социально-экономических явлений позволяет идентифицировать, диагностировать и прогнозировать их появление.

Ключевые слова: смена парадигмы, контрреформация, корпорация, государство, фрактал.

Dynamics of relations between the state and backbone corporations under counter reformation (cenological aspect)

V.D. Kiselev, G.B. Gerasimov

Annotation. The history of relations between various corporations and the state (as a form of corporation) in society is complex. The toolkit for describing self-similar self-induced social and economic phenomena on the structure of society allows them to be identified and diagnosed, to predict their appearance.

Keywords: paradigm shift, counter-reform, corporation, state, fractal.

К определению корпорации как социально-экономического и политического феномена

В соответствии с п. 1 ст. 65.1 ГК РФ корпоративные юридические лица (корпорации) – это юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. В Системе национальных счетов 2008 года даётся определение, которое выходит за рамки строго юридического понятия и охватывает все единицы, которые могут производить прибыль или другие финансовые выгоды для их собственников, признаны законом как юридические лица, отдельные от их собственников, которые имеют ограниченные обязательства и учреждены для участия в рыночном производстве. В дефинициях кроется проблематика взаимоотношений корпораций и государства. Если цели корпораций сужены до получения финансовых выгод, то уместна аналогия: «тигр – крупная кошка со спецификой рациона, что не говорит о тигре как плотоядном хищнике и не позволяет судить о его взаимоотношениях с человеком». Древнеримские коллегии и средневековые цеха со своими уставами, игравшие большую роль в обществе и временами элиминировавшие государственные структуры, религиозные ордена и

сословные организации вроде Дворянского собрания - те же корпорации, но с существенно более широкими целями, зачастую противоречащими целям государства, в котором они расположены. Корпорации объединяют членов по принципу единства интересов, которые могут включать в себя идеологические, экономические и политические аспекты настолько, насколько это определяет существование корпорации в длительной перспективе. Вслед за положениями ГК РФ будем считать те или иные объединения корпорациями независимо от того, определяют ли они себя как таковые. Данное дополнение существенно, поскольку процесс диффузии между Государством и Корпорацией регулярно приводит к тому, что появляются корпорации, выглядящие как государства, и государства, поступающие как корпорации. Из общеизвестных явлений такого рода достаточно привести распространение облигаций государственного займа или введение безусловного базового дохода, которые делают граждан по сути пайщиками большой корпорации, подверженными всем превратностям жизни последней. В нашем исследовании мы ограничиваемся только корпорациями, оградительные цели которых вступают в тесное взаимодействие и/или противоречие с целями государства и/или правительства (разделение международных политических субъектов требует провести четкую грань между Государством и Правительством).

Атомарная модель структуры социума для описания проблемных взаимоотношений корпораций

Для описания социума удобно использовать контентную сетку [1] в виде сферы (рис.1). В ней заложены дуги и циклы: «власть формальная – неформальная» (соответственно, узлы: 6-(1,2,3,4,5)-7); цикл «наука и искусство – образование – производство – предпринимательство» (соответственно, узлы: 1–2–3–4–1); дуги «жизнедеятельность (5) – корпорации по отдельности». Узлы (по сути это корпорации, которые отличаются предметом своей деятельности): 1) учреждения научные и искусства; 2) образование; 3) продуктивная деятельность (производство товаров, работ, услуг и идеологем); 4) предпринимательство, как способ в широком смысле конвертации (произведенных продуктов для обмена) и приращения ресурсов (в первую очередь финансовых); 5) деятельность для обеспечения жизнедеятельности всего социума, инфраструктурные организации, поддерживающие членов социума: питание, жилье, транспорт, здравоохранение, отдых и развлечения, социальное обеспечения; 6) три вида формальной власти + четвертая власть, информационная; 7)

власть неформальная: конструктивная и деструктивная. Атомарная модель структуры социума удобна для континуального описания комбинаторики типовых проблем, которые возникают у каждой корпорации: 1) внутренние; 2) между двумя корпорациями, напр., государственным аппаратом и одной из системообразующих корпораций; 3) тройные («бизнес – население – государство», напр., недовольство населения бездействием властей по сдерживанию цен, диктуемых предпринимателями на товары народного потребления, которые население не может купить из-за объективных процессов его обнищания). Можно описать более сложные проблемные взаимоотношения участников. При адекватной внешним вызовам формулировке проблематик можно перейти к доказательным стратегиям и сценариям социально-экономического поведения корпорации для перехода на следующий этап её развития, напр.: реконструкцию, реформацию, контрреформацию или закрепление новой парадигмы. Несбалансированное ресурсное раздувание (напр., чрезмерная концентрация влияния) одного или нескольких корпораций (узлов) неизбежно приводит общество к дисгармонии, вплоть до депопуляции населения, или драматичным социальным потрясениям. Атомарная модель структуры социума и происходящие процессы, отраженные на ней, могут быть легко оценены экспертно (качественно и количественно) и оцифрованы для соответствующего программного обеспечения, что удобно для применения в операционном и стратегическом управлении. Модель удобна для прописывания сценариев развития планируемых и спонтанных событий, напр., для экономистов, политологов, историков.

Фрактальная атомарная модель структуры социума

Для каждого из семи узлов структуры, описанной на рисунке 1, применима такая же (само подобная) атомарная структура. Пример. На рисунке 2 для каждого из узлов (от 1 до 7) можно обнаружить на ценозе нижнего уровня научные, образовательные, производственные, предпринимательские, жизнеобеспечивающие подразделения, проявления формальной (нормативной) и неформальной власти [1]. Таким образом свойство фрактальности модели социума существенно упрощает процессы формализации описания, калибровки и масштабирования (каскадирования) сложнейших проблемных ситуаций в обществе, например, на уровне межличностных, групповых, организационных, отраслевых, страновых, межстрановых и блоковых взаимоотношений.

Рисунок 1. Атомарная модель структуры социума

Рисунок 2. Фрактальная атомарная модель структуры социума

Каждая корпорация обладает своей уникальной идентичностью, которая может быть описана «матрицей идентичности».

«Матрица идентичности» корпорации

Развитие любой корпорации проходит последовательно по архетипическим этапам жизненного цикла (рис. 3 и 4), имея возможность поменять свою идентичность тремя способами, перейдя на другой ценологический уровень в точках бифуркации: А) прекратить свое существование; Б) реализовать принцип франчайзинга, растиражировав в корпоративной сети франчайз и свои успешные принципы (подбора персонала, маркетинг-менеджмента, менеджмента новаций, менеджмента знаний о своей основной деятельности); В) превратившись в инвестора, который скупает уже готовые корпорации (организации в свою сеть) [1]. «Матрица идентичности» удобна для применения в стратегическом менеджменте, она обладает свойствами континуальности и фрактальности.

Структура суботрасли для корпорации и для описания эталонных проблем в межкорпоративных отношениях

На рисунках 1-4 приведены, по сути, контентные сетки, которые удобны для классификации типовых проблем корпорации и её контрагентов. На рисунке 5 приведена ещё одна визуальная сегментация для тех же целей.

Рисунок 3. Модель «Матрица идентичности корпорации»

Рисунок 4. Фрактальная модель «Матрица идентичности корпорации»

Рисунок 5. Определение идентичности корпорации через описание её внутренней и внешней сред

Идентичность корпорации удобно определять через описание её внутренней среды и описания её внешней среды (суботрасли её членства), которая состоит из инвариантного набора участников: поставщиков и потребителей, материнских и дочерних компаний, конкурентов и субститутов, партнеров и стратегических партнеров, возможно присутствие разнообразных посредников (их наличие зависит от этапа жизненного цикла). Таким образом континуально могут быть описаны взаимоотношения, в том числе и проблемные, на любом ценологическом уровне: от личностных до межгосударственных и межблоковых. Инструмент, представленный на рисунке 5, обладает свойством фрактальности и позволяет просто и корректно описывать сложнейшие коллизии между контрагентами, напр., в стратегическом маркетинге.

Смена парадигм

Под социально-экономической парадигмой подразумевается признанные включенными в социум системообразующими корпорациями, их достижения и образцы успешного социально-экономического поведения, которые в течение некоторого времени дают членам общества модели корректного формулирования исследовательских вопросов, полей проблем, задач и их приемлемых решений в рамках, заявленных и разделяемых ими на данный временной интервал продуктивных целей и этических ценностей, экономических доктрин и учений (напр., кейнсианство), типа экономики (напр., социально-инновационной). Одновременно на одном ценологическом уровне, как правило, доминирует одна парадигма, что не провоцирует жестких конфликтов, но иерархических уровней может быть несколько. Этапы развития нескольких корпораций и их идентичность в рамках одной парадигмы могут несколько отличаться, порождая тем самым социальную драматургию и динамику в происходящих преобразованиях.

На рисунке 6 представлена метафора периодических циклических изменений в социально-экономическом развитии социума, которую можно укрупненно разделить на четыре последовательных этапа.

Предыдущая социально-экономическая исследовательско-доказательная парадигма. Этап длительный и характерен тем, что есть четкая, описанная документально, концептуальная модель функционирования экономики, взаимоотношений государственного аппарата и основных системообразующих для социума корпораций. Модель обладает стройностью, непротиворечивостью и большой объяснительной силой. Государство (в частности, его управленческий

аппарат как специфическая корпорация) ясно понимает и декларирует всем другим корпорациям свою стратегию экономического поведения. Положительные/отрицательные санкции по отношению к нарушителям просты и понятны. Однако на завершении этого этапа объяснительная сила снижается, адептам государства предлагается мистически верить в правильность концептуальной модели (в частности, управления), которая отражает суть официально принятой парадигмы, несмотря на накопление фактов, ей противоречащих. Существующая системообразующая идеология превращается в религию, доказательность знаний заменяется верованиями, набором банальных и часто бездоказательных идеологем, изрекаемых властью предрешающими для максимально долгого сохранения своей власти.

Рисунок 6. Метафора смены содержания парадигмы (как ценоза)

Экономическая реконструкция (перестройка, деструкция). Частичный слом «мистической» концептуальной модели, реструктурирование. Возрастание неопределенности, произвола и непрозрачности во взаимоотношениях государства и основных корпораций. Возможна деструкция, развал и деградация существовавшей ранее социально-экономической жизни. Начало процессов депопуляции населения и развала управленческих государственных и правоохранительных организаций. Эвристические новационные озарения жестко подавляются элитой.

Реформация. Удаление паразитных связей и акторов приводит к высвобождению дополнительной энергии, которая позволяет сделать прорыв на качественно новый уровень в изменившихся условиях. Корпорации (предпринимательские, в первую очередь) стараются захватить власть над государством. Во многом им это удается, т.к. они в тактике сильнее, логичней и профессиональнее государства, имеют возможность заработать и накопить существенные ресурсы. Вырабатывается новая концептуальная модель функционирования

экономики, где ведущая роль отдана предпринимателям (системообразующим предпринимательским корпорациям) и их экономическим свободам в ущерб социуму и управляющему им государству. Усиление драматичных процессов депопуляции и развала государственных образований, вплоть до потери государственного суверенитета и идентичности у больших групп населения. Отдельные удачные, с точки зрения расширения ресурсной базы, эвристики-новации закрепляются в устойчивых системных технологических инновациях, подхваченных и растиражированных корпорациями.

Контрреформация-реакция. Государство, если оно хочет себя сохранить как значимый институт, перехватывает власть у предпринимательских корпораций. Государство вырабатывает для себя новую стратегию и логику своего экономического поведения, корректирует новую концептуальную модель функционирования экономики, делая её более сбалансированной и социально ориентированной. Вырабатываются новые положительные и отрицательные (вплоть до репрессивных) санкции по отношению к нарушителям новой государственной стратегии. Вырабатывается новая идеология и делаются легитимными прорывные ранее технологии.

Закрепление новой парадигмы. Новая идеология, стратегия и логика приняты большинством социума как основания для своего повседневного социально-экономического поведения. Корпорации работают сами и привлекают для этого партнеров для изменения своей экономической ситуации к лучшему путем внедрения адекватных внешним вызовам технологий в рамках установившейся парадигмы.

Говоря о смене парадигм, необходимо избавиться от любых позитивных и негативных коннотаций. Систола и диастола одинаково важны. Реформация необязательно хороша, а контрреформация необязательно плоха.

Важно упомянуть несколько популярных теорий, описывающих смены парадигм: 1) вековые циклы Нефедова-Турчинова, согласно которым изменения в развитии социума могут вызываться, в частности, перепроизводством элиты: утяжеление верхушки социальной пирамиды, переизбыток индивидов, которые безуспешно претендуют на элитный статус, что приводит к потере государством контроля над аппаратом принуждения, что приводит к государственному распаду и гражданской войне; 2) циклические кризисы сознания, по Л.Н.Гумилеву, вспышки пассионарности,

представляют возможность исследователю увидеть в произошедшей смене парадигмы её корневые причины; 3) волны (циклы) Н.Д.Кондратьева; 4) и многие другие теории. Сопоставив циклические изменения, смену парадигм, геополитические и структурно-демографические сдвиги, можно увидеть обобщенную картину развития, отмеченную пиками реформации/контрреформации. Надо отметить, что периодические циклические изменения в социально-экономическом развитии социума, которые можно описать, как фракталы, часто рассматриваются исследователями, с точки зрения конкретных дисциплин и без учета их синкретического характера.

Основные стратегии взаимоотношений корпораций

В таблице 1 приведена матрица возможных взаимоотношений между органом государственного управления (Правительством) и корпорацией, в частности, на этапе «Контрреформации».

Таблица 1. Основные стратегии взаимоотношений контрагентов

Основные стратегии взаимоотношений контрагентов		Корпорация (системообразующая)		
		Влияет сама	Нейтрально	Поддается влиянию, ведома оппонентом
Правительство во как корпорация (орган государственного управления)	Влияет само	П↓ - К↓ Ситуация на грани гражданской войны	П↓ - К= Если Правительство начинает проводить политику защиты своих интересов, то оппоненты его обязательно объявляют реакционным	П↓ - К↑
	Нейтрально	П= - К↓	П= - К=	П= - К↑
	Поддается влиянию, ведома оппонентом	П↑ - К↓	П↑ - К=	П↑ - К↑ Ситуация развала страны

Выводы: 1) период «Контрреформация» начинается с того, что государство (П↓ - К=) начинает осуществлять напрямую свои прямые обязанности. Период наступления «Контрреформации» характерен психологическими защитными компенсаторными реакциями со стороны «либерально настроенных корпораций и их представителей»; 2) стратегия взаимоотношений типа (П↓ - К↑) возможна только в условиях успешного перераспределения собственности оппонировавших государству крупных корпораций в интересах нового управляющего среднего класса, поддерживающего государство; 3) стратегия взаимоотношений (П↑ - К↓) может привести к хищническому грабительскому поведению доминирующей корпорации, способствующему вырождению культуры социума и даже самого социума; 4) стратегия взаимоотношений (П= - К=), когда происходит потеря идентичности обоих, вплоть до полного смешения, часть специфических отличительных функций обеих корпораций,

которые жизненно необходимы для поддержания их целостности, деградируют, что неизбежно приводит к развалу страны (П↑ - К↑).

Многоуровневые ценологические взаимосвязи

Метафору многоуровневых стратегических и тактических взаимосвязей «корпорация – правительство» можно представить в виде таблицы 2.

Таблица 2. Метафора многоуровневых взаимоотношений «корпорация – правительство»

				Управленческий акцент на	
				Тактику	Стратегию
Ценологический уровень	Мировое глобальное объединение государств			Корпорация	Правительство
				Глобальная Корпорация	«Мировое Правительство»
				Мировая Корпорация	ООН и др.
	Блок государств			Блоковая Корпорация	Напр., Европарламент
				Международная Корпорация	Внутриблоковые объединения
	Национальное государство			Национальная Корпорация	Национальное Правительство
Локальная Корпорация				Региональное Правительство	

Выводы: 1) на каждом ценологическом уровне корпорация сильна в тактике, правительство - в стратегии; 2) транснациональная корпорация (на уровне блока стран), как правило, финансово сильнее и оперативней национального правительства; 3) глобальная корпорация финансово сильнее и оперативней блокового правительства; 4) подмена функций государственного аппарата функциями корпорации, приводит к возникновению ряда типовых патологий, напр., к развалу диады или драматической деградации одного из её участников; 5) подмена функций корпорации функциями государственного аппарата, приводит к возникновению ряда типовых патологий, напр., к развалу диады или драматической деградации одного из её участников; 6) частая сменяемость национальных правительств приводит к утрате преемственности (разбалансировке) в долгосрочных стратегиях. Это приводит к возникновению ряда типовых патологий и последствий, напр., снижает уровень компетентности (влиятельности) вновь назначенных национальных правительств; снижает их конкурентоспособность при взаимодействии с корпорациями своего и вышестоящего уровня.

Литература

1. Киселёв В.Д. Как написать авторский проектный социально-экономический кейс в формате кейкис. – М.: КТК «Галактика», 2019. – 320 с. ил.